

Integración de la IA en las metodologías de enseñanza: revisión sistemática sobre las percepciones docentes

Integration of AI into teaching methodologies: a systematic review of teachers' perceptions

Recibido: 10/08/2025 - Aceptado: 12/12/2025

Jorge Luis Baldeon Rios

<https://orcid.org/0000-0002-1900-180X>

Jorge.Baldeon@unapiquitos.edu.pe

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos, Perú

Walter Luis Chucos Calixto

<https://orcid.org/0000-0001-8399-0545>

Walter.chucos@unapiquitos.edu.pe

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos, Perú

Benedicto Baca Rosado

<https://orcid.org/0000-0002-3882-2240>

benedicto.baca@unsaac.edu.pe

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Puerto Maldonado, Perú

José Alfredo Villanueva Espinoza

<https://orcid.org/0000-0002-5282-6539>

consultoracoachpime@gmail.com

Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú

Alicia Emma Arteaga-Villanueva

<https://orcid.org/0000-0001-7023-5823>

d.aarteaga@ms.upla.edu.pe

Universidad Peruana Los Andes. Huancayo, Perú

Resumen

Desde la pandemia y con la creciente normalización de la educación virtual, se evidenció la urgencia de transformar el sistema educativo desde sus cimientos y, por ende, adecuarlo a las exigencias de competitividad del mercado laboral. Durante este proceso, las tecnologías experimentaron un gran avance, con la realidad aumentada y, sobre todo, la inteligencia artificial como las más destacadas. De allí que, el presente trabajo busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo conciben los docentes la integración de la IA en sus prácticas de enseñanza a lo largo de los tres últimos años? Para ello, se realizó una revisión sistemática de la investigación, guiada por el método PRISMA. Se revisaron bases de datos como Scopus, Dialnet, Latindex y SciELO, en las que se encontraron 1062 títulos. Tras la exclusión de documentos con base en los criterios de inclusión y exclusión, finalmente se optó por un total de 21 artículos, lo que permitió un análisis exhaustivo sobre el tema planteado. Las evidencias obtenidas revelan el recelo de los docentes de educación básica y universitaria hacia la IA; muchos de ellos la consideran un riesgo para los propios profesionales, incluso con el miedo de que puedan llegar a ser reemplazados. Por tanto, resulta esencial promover esta transformación con sensibilidad, cultivando en los docentes una comprensión profunda —tanto técnica como ética—, ya que ellos son los verdaderos agentes del cambio educativo y definirán cómo se transferirá el conocimiento hacia el futuro.

Palabras clave: docentes, enseñanza, inteligencia artificial.

Abstract

Since the pandemic and the increasing normalization of online education, the urgent need to transform the education system from its foundations and, consequently, adapt it to the competitive demands of the labor market, became evident. During this process, technologies experienced significant advancements, with augmented reality and, above all, artificial intelligence standing out. Therefore, this study seeks to answer the following research question: How have teachers perceived the integration of AI into their teaching practices over the last three years? To this end, a systematic review of research was conducted, guided by the PRISMA method. Databases such as Scopus, Dialnet, Latindex, and SciELO were reviewed, yielding 1,062 titles. After excluding documents based on inclusion and exclusion criteria, a total of 21 articles were selected, allowing for a comprehensive analysis of the topic. The evidence obtained reveals the apprehension of teachers in basic and higher education toward AI; Many teachers consider it a risk to themselves, even fearing they could be replaced. Therefore, it is essential to promote this transformation sensitively, cultivating a deep understanding—both technical and ethical—among educators, since they are the true agents of educational change and will define how knowledge is transferred into the future.

Keywords: teachers, teaching, artificial intelligence.

Introducción

A medida que la tecnología ampliaba su alcance, los procesos educativos se adaptaban progresivamente a nuevas realidades. Cuando esta disrupción alcanzó niveles significativos, todo el sistema de formación demandó una transformación integral en su estructura general, lo que se ha reconocido como el paradigma de la innovación educativa (Ríos & Ruiz, 2020).

En todo el mundo, incrementar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha traducido en la sistematización de las prácticas (Mariscal et al., 2024). Además, la intención de la innovación educativa radica en otorgar conocimientos reales y aplicables al contexto actual, mediante estrategias que mantengan a los estudiantes motivados para alcanzarlos (Santos, 2024).

Con la llegada de la pandemia, los ecosistemas virtuales se fortalecieron de manera notable, acelerando su integración con los escenarios cotidianos del quehacer humano hasta convertirse, por ejemplo, en la única vía viable para sostener la práctica educativa (Armendáriz et al., 2024). Pasada la crisis, el uso de la tecnología se normalizó de forma natural en la educación, incorporando con facilidad herramientas innovadoras como la inteligencia artificial (IA). En consecuencia, los estudiantes han desarrollado una relación colaborativa entre humanos y máquinas, lo que ha impulsado a los profesores a dejar atrás las formas tradicionales de impartir clases para brindar una educación más precisa y personalizada (García et al., 2024).

La inteligencia artificial consiste en un conjunto de sistemas informáticos, inspirados en la inteligencia humana, destinados a realizar tareas, facilitar el aprendizaje, contribuir a la resolución de problemas e incluso favorecer la toma de decisiones (Tramallino & Zeni, 2024). Gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos e identificar patrones, posee la habilidad de “aprender por sí sola” y ofrecer soluciones a una velocidad sorprendente (González, 2023). De esta manera, el uso de la inteligencia artificial se ha consolidado como una poderosa herramienta que revoluciona diversos campos (Viera, 2024).

Por otro lado, las ventajas de la IA han impulsado a las organizaciones a emplearla con grandes expectativas. Sin embargo, resulta esencial usarla con cuidado para evitar su mal uso, especialmente en la gestión de la información y en el ámbito académico (López & Brunet, 2023). En lo que respecta al campo educativo, se posiciona como un elemento definitivamente transformador, ya que facilita la formación de personas competitivas ante la acelerada dinámica evolutiva que se demanda hoy (Carbonell et al., 2023).

La IA está intensificando los cambios que la tecnología ha traído a la educación. Aunque es cierto que representa una fuente valiosa de aportes, su utilización también conlleva grandes desafíos. Desde el punto de vista teórico, para los docentes supone una novedad en la práctica de la enseñanza; personaliza los procesos, permite una administración precisa y oportuna, y agrega valor a la calidad educativa. Pero, ¿los docentes lo perciben así en la realidad cotidiana?

La implementación formal de la IA en los sistemas educativos requiere una visión institucional que incluya la disposición de recursos, un proceso de transición planificado y una contextualización de la estrategia de enseñanza. En otras palabras, todo un sistema que fomente una adaptación amigable para el docente y garantice la calidad de la enseñanza.

Por ello, en medio de este revuelo por la veloz adopción de la IA en escuelas y universidades, resulta clave estudiar cómo se armoniza este cambio paradigmático con la perspectiva docente. Esta investigación se

traza, por tanto, un objetivo claro: revisar la integración de la inteligencia artificial en las metodologías de enseñanza desde la percepción de los docentes.

Metodología

Para identificar la integración de la inteligencia artificial en las metodologías de enseñanza desde la percepción de los docentes, se organizó una revisión sistemática de la literatura (Manterola et al., 2023). Este enfoque resultó estratégico, ya que garantizó la recopilación de documentos científicos relevantes y valiosos sobre la inquietud investigativa central. De esta forma, se conformó un catálogo sólido de producciones académicas que abordan las variables clave del estudio.

Además, para asegurar una organización eficiente de la información, se identificó, evaluó y resumió toda la evidencia disponible mediante la aplicación rigurosa del método PRISMA (Chocobar & Barreda, 2025). En consecuencia, a partir de este metaanálisis, se estructuró una selección de artículos científicos cuyo contenido permitió responder con precisión a la interrogante: ¿cuál es la percepción de los docentes sobre la integración de la inteligencia artificial en las metodologías de enseñanza en los últimos tres años? Para filtrar los hallazgos de la búsqueda inicial, se aplicaron criterios claros de inclusión y exclusión:

- **Criterios de inclusión:** artículos científicos publicados entre 2023 y 2025, en idioma español.
- **Criterios de exclusión:** artículos centrados en la perspectiva estudiantil, duplicados, anteriores a 2023, enfocados en herramientas específicas de IA, o basados en experiencias empíricas particulares, como tesis de grado.

Dado que se trata de una revisión sistemática, se recurrió a motores de búsqueda reconocidos por su calidad y objetividad, como Scopus, SciELO, Latindex y Dialnet. Estos reúnen un amplio repertorio multidisciplinario sometido a procesos de filtrado, evaluación y categorización. La búsqueda se inició con palabras clave como “IA y enseñanza” e “IA y docentes”, identificando un total de 1062 artículos. Finalmente, para seleccionar los analizados, se siguió el protocolo PRISMA, como se detalla en la Figura 1.

Figura 1
Diagrama PRISMA

La selección de artículos se desglosó en una hoja de Excel, lo que facilitó la gestión de sus aportes individuales y la determinación de posibles sesgos de calidad. A continuación, se procedió a una lectura crítica detallada de cada uno. Por último, se extrajo la información esencial para alcanzar el objetivo propuesto y dar respuesta precisa a la interrogante de investigación.

Resultados y discusión

Luego de aplicar el protocolo PRISMA y filtrar rigurosamente los 1062 artículos iniciales, se seleccionaron 21 producciones científicas relevantes para el análisis. Este apartado presenta los hallazgos clave sobre la percepción docente de la IA en metodologías de enseñanza, organizados temáticamente, seguido de una discusión que integra las evidencias con el contexto investigativo.

Luego de filtrar la búsqueda, se seleccionaron los siguientes artículos:

Tabla 1
Selección de artículos

Año/ autor(es)	Título	Base de datos	Metodología	Hallazgo
Guerrero, et al. (2025)	Uso de inteligencia artificial en la educación. Análisis de su integración y efectos en la enseñanza y evaluación del aprendizaje	Dialnet	Revisión sistemática de la literatura	La inteligencia artificial (IA) ha transformado los procesos de enseñanza y los sistemas de evaluación, al otorgar mayor eficiencia a la educación en general.
García et al. (2024)	La inteligencia artificial en la educación	Dialnet	Revisión sistemática de la literatura	La IA se integra de múltiples maneras en los procesos de enseñanza y se adapta con precisión a las necesidades específicas de cada estudiante. En consecuencia, es esencial acompañar a los docentes en esta migración hacia el nuevo paradigma educativo, facilitando su adaptación natural.
Jiménez, et al. (2024)	Adopción de la Inteligencia Artificial en la enseñanza: perspectivas de docentes de Educación Superior	Dialnet	Descriptiva y de carácter inferencial	La IA se posiciona como una herramienta esencial de apoyo en la planeación de contenidos y saberes, permitiendo una personalización profunda de la enseñanza. No obstante, desde la perspectiva docente, despierta inquietudes éticas y sobre su incorporación efectiva en el ámbito universitario. Por ello, resulta crucial gestionar con sensibilidad este cambio paradigmático en las prácticas cotidianas de los profesores.
Millán (2024)	La inteligencia artificial como herramienta educativa	Dialnet	Documental	La IA optimiza la gestión del tiempo en los procesos de enseñanza, permitiendo que los docentes dediquen más esfuerzo a diseñar estrategias de evaluación cualitativa más refinadas y efectivas. En paralelo, resulta urgente cerrar la brecha digital de internet mediante capacitaciones amplias para los profesores. Asimismo, es esencial atenuar las implicaciones éticas que surgen de su implementación.
Jurado et al. (2025)	Inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza del docente universitario	Dialnet	Enfoque cuantitativo, de estudio transversal y descriptivo	Capacitar a los docentes garantiza un uso eficiente de la inteligencia artificial en sus prácticas diarias.

Bustamante et al. (2025)	Percepción de los docentes sobre la integración de la Inteligencia Artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje	Dialnet	Enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo descriptivo	Existe una notable escasez de infraestructura tecnológica en los centros educativos para desplegar la IA con éxito. En consecuencia, urge establecer políticas formales que regulen la capacitación de los docentes en su manejo y potencien el acceso equitativo a estas herramientas tecnológicas.
Segovia (2024)	La inteligencia artificial desde la perspectiva docente	SciELO	Documental	La IA ofrece ventajas notables en los procesos de enseñanza, siempre que se aplique de manera estratégica. Destaca por personalizar la experiencia educativa, elevar la precisión durante las revisiones y simplificar el diagnóstico de las necesidades del alumno.
Puche (2024)	Inteligencia artificial como herramienta educativa: ventajas y desventajas desde la perspectiva docente	Latindex	Metodología positivista con enfoque cuantitativo tipo evaluativo	Preocupa a los docentes que la IA represente un riesgo para la autonomía estudiantil y el cultivo de sus habilidades analíticas, pudiendo incluso generar una dependencia tecnológica que limite su desarrollo independiente.
Barrios & Delgado (2023)	Percepción docente sobre la inteligencia artificial como herramienta educativa	Latindex	Cualitativa	La IA fomenta un sistema de enseñanza flexible y multiestratégico, cuya eficiencia dependerá en gran medida del nivel de capacitación de los docentes. Por ello, exige un reforzamiento ético continuo para su implementación responsable.
Alfaro & Díaz (2024)	Percepciones del personal docente acerca del uso ético de la inteligencia artificial en su labor educativa	SciELO	Enfoque mixto concurrente	Los docentes han ido comprendiendo progresivamente la aplicación práctica de la IA junto con sus implicaciones éticas inherentes.
Espejo (2024)	La Inteligencia Artificial en educación: percepciones y saberes de los docentes	Scopus	Diseño mixto	Las metodologías de enseñanza deben adaptarse al panorama de los recursos tecnológicos actuales, con énfasis en la inteligencia artificial, lo que implica capacitar a los docentes de manera específica y alineada con estas novedades.
Sosa et al. (2024)	El análisis de la percepción de los profesores respecto al uso de la Inteligencia Artificial	Scopus	Cualitativa y de tipo analítico-descriptiva	Resulta indispensable ampliar la capacitación de los docentes para asegurar la efectividad óptima en la implementación de la IA.

Zamora & Stynze (2024)	Conocimiento, uso y percepción de la inteligencia artificial en la enseñanza superior	Scopus	Mixta	La IA tiene el potencial de transformarse en una herramienta poderosa para promover el aprendizaje colaborativo; sin embargo, los docentes han de gestionarla con responsabilidad ética, sosteniendo firmemente que no reemplaza el proceso pedagógico ni su figura central. Por ello, deben interiorizar que representa una oportunidad, no una amenaza a su profesión.
Carranza et al. (2024)	Percepciones docentes sobre la integración de aplicaciones de IA generativa en el proceso de enseñanza universitario	Scopus	Cuantitativa, transversal y descriptiva	Los docentes mantienen un nivel básico de conocimientos sobre el uso de la IA, acompañado de incertidumbres profundas que obstaculizan su adopción real en el aula —donde suelen vincularla al plagio—. En consecuencia, urge una formación comprensiva y continua que les brinde confianza y herramientas prácticas.
Bernilla (2024)	Docentes ante la inteligencia artificial en una universidad pública del norte del Perú	Scopus	Cualitativa	Para mitigar la visión de riesgo que muchos docentes tienen sobre la IA en la enseñanza, es imprescindible capacitarlos en su manejo técnico y práctico. Esta herramienta ofrece un apoyo invaluable al organizar actividades y elaborar textos, pero exige precaución con la veracidad de sus <i>outputs</i> y un aprendizaje constante sobre sus límites. Por ende, su integración en la educación universitaria resulta altamente provechosa, una vez que las instituciones hayan definido normas claras y regulaciones específicas.
Ramírez & Casillas (2024)	Percepciones docentes sobre la Inteligencia Artificial Generativa: el caso mexicano	Latindex	Cuantitativa	Los docentes tienen la responsabilidad de asegurar que la IA no perjudique el aprendizaje estudiantil, ya que su uso ético se sustentará en estrategias progresivas y bien planificadas para integrar estas herramientas de forma responsable.
Andreoli et al. (2024)	Entre humanos y algoritmos: percepciones docentes sobre la exploración con IAG en la enseñanza del nivel superior	SciELO	Cualitativa	Resulta de gran valor crear espacios reflexivos y formativos que entreguen a los docentes herramientas concretas sobre las implicaciones de las aplicaciones de IA, al tiempo que los guíen hacia una incorporación efectiva y responsable de esta tecnología.

Pinargote et al. (2024)	Las capacidades y desafíos asociados a la Inteligencia Artificial (IA) desde la percepción docente: un estudio de caso	Latindex	Cuantitativo-descriptiva	Desde la mirada de los docentes, la inteligencia artificial ofrece un claro valor al personalizar la enseñanza, pero despierta inquietudes genuinas sobre la veracidad y la privacidad de la información que maneja. Por si fuera poco, empieza a verse como una amenaza real para su ejercicio profesional cotidiano.
Murimo et al. (2024)	Percepciones de los docentes sobre la integración de herramientas de inteligencia artificial en la práctica docente	Scopus	Cualitativa	La IA ha suscitado confusión y emociones contradictorias en los docentes: por un lado, valoran sus beneficios prácticos; por el otro, manifiestan serias inquietudes ante los riesgos éticos, de privacidad y seguridad de la información. Por ello, a nivel institucional se hace urgente establecer políticas y estrategias sólidas que aseguren su uso confiable y responsable.
Soriano et al. (2025)	La percepción de los docentes sobre las capacidades y desafíos asociados al uso de la inteligencia artificial generativa como práctica innovadora en la gestión docente	Latindex	Enfoque cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional y diseño transversal	Las instituciones han de promover una cultura de innovación a través de políticas tecnológicas prácticas y accesibles. Paralelamente, los docentes necesitan una formación integral —tanto técnica como ética— para integrar la IA de forma eficiente en sus prácticas cotidianas.
Benítez (2025)	Implementación de Inteligencia Artificial en Educación Superior: percepciones, experiencias y opiniones docentes	SciELO	Enfoque mixto descriptivo-correlacional	El éxito de la incorporación de la IA en los procesos de enseñanza dependerá fundamentalmente del nivel de dominio que los docentes logren sobre sus diversas herramientas.

En varios países latinoamericanos que han desarrollado marcos teóricos sobre la integración de la inteligencia artificial en los procesos educativos, los investigadores convergen en conclusiones similares. A continuación, se presenta lo que destaca en el compendio de estudios seleccionados:

Tabla 2
Países investigados

País	Cantidad
Perú	3
Ecuador	4
Chile	1
Argentina	1
México	4
Colombia	1
Costa Rica	1
Nicaragua	1
Venezuela	4
Otros (fuera de Latinoamérica)	1
Total	21

Varios hallazgos convergen en resaltar las ventajas de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza, al tiempo que expresan preocupaciones compartidas sobre los elementos clave que garantizarán su éxito en la educación contemporánea. Así, su integración en el entorno educativo se ha convertido en un tema de creciente interés durante los últimos dos años, analizado de forma integral y desde múltiples perspectivas investigativas.

Tabla 3
Característica metodológica

Metodología	Cantidad
Cuantitativa	8
Cualitativa	9
Mixta	4
Total	21

Los estudios incluidos muestran resultados sobre experiencias particulares y descripciones profundas de la perspectiva general de docentes sobre el futuro de la enseñanza a partir de la implementación de la IA. Por otra parte, los hallazgos se han centrado en temáticas relevantes con respecto a la innovación en la enseñanza, destacando los representados en la siguiente gráfica:

Figura 2
Beneficios de la IA en la enseñanza según los docentes

Las investigaciones coinciden en que, en el proceso de enseñanza, la IA otorga autonomía al docente para planificar y seleccionar las estrategias de planificación de la entrega de saberes, lo que contribuye a alcanzar mayor eficiencia y calidad. Sobre todo, facilita la administración del tiempo por las múltiples herramientas que ofrece para fijar conocimientos, optimizando con ello los procesos de evaluación. Asimismo, se aprecia que existen elementos que influyen en la evolución del uso de la IA en las instituciones educativas. Estos elementos son los siguientes: Temor a la sustitución por IA, seguridad de la información, certeza de la información, incremento del plagio, dependencia tecnológica, deterioro de la capacidad de análisis.

Considerando lo anterior, uno de los aspectos fundamentales por gestionar en el proceso de enseñanza, según los docentes, es la ética en el empleo de las herramientas de la IA, además de la capacidad para inducirla en sus estudiantes. Por lo tanto, las investigaciones recolectadas brindan una gama de elementos clave que, de acuerdo a los hallazgos, determinan la eficiencia de la IA como herramienta en los procesos de enseñanza, los cuales se sintetizan en la siguiente figura:

Figura 3

Elementos clave determinantes para el éxito de la IA en la enseñanza

La inteligencia artificial forma parte esencial del proceso de transformación e innovación educativa, acelerado por la pandemia, que busca adaptar los sistemas de formación para dotar a los estudiantes de una competitividad integral en el contexto laboral real (Armendáriz et al., 2024; Carbonell et al., 2023; Ríos & Ruiz, 2020; Mariscal et al., 2024; Santos, 2024). Indiscutiblemente, representa un cambio positivo en la enseñanza, gracias a su diversidad de herramientas que se ajustan a los ritmos individuales de aprendizaje, especialmente en las escuelas (González, 2023; Barrios & Delgado, 2023). Por ello, se erige como un paradigma avasallante que ha impulsado la innovación tanto en el aprendizaje como en la enseñanza misma (Guerrero et al., 2025).

Además, la IA se valora como una herramienta de eficiencia educativa que adapta los conocimientos a las necesidades específicas de cada estudiante (García et al., 2024). Su integración genera beneficios directos, como el fomento de un aprendizaje profundo, el desarrollo del pensamiento crítico mediante herramientas generativas (Tramallino & Zeni, 2024; Millán, 2024) y la promoción del aprendizaje colaborativo (Zamora & Stynze, 2024). No obstante, cuando su uso se intensifica, puede reducir la capacidad analítica de los estudiantes, ya que procesa decisiones y resuelve problemas con gran rapidez (Puche, 2024; González, 2023).

Por otro lado, varios estudios destacan las ventajas de la IA en la gestión diaria de la enseñanza. En particular, se resalta como una herramienta poderosa para planificar, minimizar repeticiones de tareas o contenidos, y evitar trabajos innecesarios. Esto permite a los docentes potenciar el seguimiento cualitativo e integral de los estudiantes, independientemente de su nivel educativo (Jiménez et al., 2024), y lograr evaluaciones con mayor precisión (Segovia, 2024).

A pesar de estos avances, persiste una controversia notable entre los docentes sobre su integración en todos los niveles educativos. Algunos valoran su impacto positivo en la primaria, mientras que otros la consideran más adecuada como apoyo en la formación terciaria y superior (Segovia, 2024). En consecuencia, surge preocupación por casos de necesidades especiales, donde se argumenta que la IA podría dificultar la autonomía estudiantil, demandando una retroalimentación profunda y continua (Soriano et al., 2025).

Ahora bien, los docentes también asocian la IA con riesgos como el aumento del plagio en los contenidos (Benítez, 2025). Por este motivo, ven la ética como uno de los aspectos más vulnerables, insistiendo en una alineación sólida entre el dominio técnico y sus implicaciones éticas (Alfaro & Díaz, 2024). Además, inquieta que fracture la transparencia, privacidad y legalidad de la información, afectando así la calidad misma de la enseñanza (Pinargote et al., 2024; Bernilla, 2024). Otro desafío clave es la brecha tecnológica en muchos países, que restringe el acceso equitativo a estas herramientas; sumado a ello, un uso intensivo podría fomentar dependencia en los estudiantes, erosionando su autonomía.

En definitiva, los docentes viven una dualidad emocional: reconocen las ventajas de la IA, pero mantienen una resistencia marcada al cambio (Murimo et al., 2024; Carranza et al., 2024). Por ello, estos contrastes deben canalizarse mediante procesos formales de formación adaptados (Sosa et al., 2024; Andreoli et al., 2024; Jurado et al., 2025). En paralelo, resulta crucial contextualizar el sistema educativo actualizando métodos de enseñanza y prácticas evaluativas (Espejo, 2024). Finalmente, la integración de la IA debe ir acompañada de políticas institucionales que aseguren equidad en el acceso a sus mejores herramientas en los centros educativos (Ramírez & Casillas, 2024; Bustamante et al., 2025).

Conclusiones

Los profesionales de la enseñanza reconocen que la inteligencia artificial genera beneficios notables en términos de optimización del tiempo y diversificación de estrategias, fomentando una enseñanza más activa y colaborativa. Además, destacan sus ventajas en la gestión educativa cotidiana, particularmente en la planificación detallada y la selección estratégica de métodos para impartir clases en el aula o mediante tecnologías de comunicación.

Por otro lado, la IA facilita un proceso de evaluación más holístico e integral, aunque su verdadera eficiencia dependerá de una implementación gradual y bien pensada. Esto se logra mediante políticas institucionales que regulen su empleo, protejan la veracidad y calidad del conocimiento transmitido, y aseguren un acceso equitativo a la tecnología en todos los centros educativos. En este contexto, los docentes consideran que la IA debería incorporarse de manera más inmediata en el ámbito universitario, tanto para profesores como estudiantes, acompañada siempre de una gestión paralela y rigurosa de sus implicaciones éticas.

No obstante, la integración de la IA en los procesos de enseñanza ha despertado recelo significativo entre el gremio docente. Muchos la perciben como un riesgo potencial para su ejercicio profesional, e incluso temen que pueda llegar a sustituirlos. Por ello, resulta fundamental gestionar este cambio desde una comprensión profunda —tanto técnica como ética— por parte de los profesionales, lo que permitirá abordar de forma efectiva la transformación educativa en curso. En consecuencia, se hace imprescindible enfrentar las incertidumbres con determinación y encarar de frente los desafíos que conlleva esta incorporación tecnológica en el ámbito educativo.

Referencias

- Alfaro Salas, H., & Díaz Porras, J. A. (2024). Percepciones del personal docente acerca del uso ético de la inteligencia artificial en su labor educativa. *Innovaciones Educativas*, 26(41), 63–77. <https://doi.org/10.22458/ie.v26i41.4952>
- Andreoli, S., Perillo, L., Aubert, E., & Cherbavaz, M. (2024). Entre humanos y algoritmos: Percepciones docentes sobre la exploración con IAG en la enseñanza del nivel superior. *TEyET*, (37), Artículo e6. <https://doi.org/10.24215/18509959.37.e6>
- Armendáriz, C., Milla, A., Yumisa, D., & Acosta, D. (2024). Análisis de la escuela moderna en tiempos de pandemia en el Ecuador. *Universidad Ciencia y Tecnología*, 27(120), 72–83. <https://doi.org/10.47460/uclt.v27i120.733>
- Barrios, L., & Delgado, M. (2023). Percepción docente sobre la inteligencia artificial como herramienta educativa. *Omnia*, 29(1), 76–90. <https://mail.produccioncientificaluz.org/index.php/omnia/article/view/41960>
- Benítez, M. (2025). Implementación de inteligencia artificial en educación superior: Percepciones, experiencias y opiniones docentes. *Educación y Ciencia*, 29(1), 1-18. <https://doi.org/10.19053/uptc.0120-7105.eyc.2025.29.e17775>
- Bernilla, E. (2024). Docentes ante la inteligencia artificial en una universidad pública del norte del Perú. *Educación*, 33(64), 8-28. <https://doi.org/10.18800/educacion.202401.m001>
- Bustamante, N., Lema, E., Andrade, K., León, M., & Velásquez, D. (2025). Percepción de los docentes sobre la integración de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinaria*, 9(2), 6481-6494. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17382
- Carbonell, C., Burgos, S., Calderón, D., & Paredes, O. (2023). La inteligencia artificial en el contexto de la formación educativa. *Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 6(12), 152-166. <https://doi.org/10.35381/e.k.v6i12.2547>
- Carranza, M., Macias, G., Gómez, H., Jiménez, A., & Monserath, F. (2024). Percepciones docentes sobre la integración de aplicaciones de IA generativa en el proceso de enseñanza universitario. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 22(2), 158-176. <https://doi.org/10.4995/redu.2024.22027>

- Chocobar, E., & Barreda, R. (2025). Estructuras metodológicas PICO y PRISMA 2020 en la elaboración de artículos de revisión sistemática: Lo que todo investigador debe conocer y dominar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 8525-8543. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16491
- Espejo, P. (2024). La inteligencia artificial en educación: Percepciones y saberes de los docentes. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-19. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-898>
- García, F., Llorens, F., & Vidal, J. (2024). La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(1), 9-39. <https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37716>
- García, Y. (2025). La educación emocional en el desarrollo integral de los estudiantes universitarios y su impacto en el clima escolar. *Ignis*, (18), 14-25. https://metarevistas.org/Record/metarevistapublica_cun_ignis_80-article-1029
- García, Y., Peñafiel, M., Verdezoto, M., Muentes, M., & García, G. (2024). La inteligencia artificial en la educación. *Ideas y Voces*, 4(3), 502-519. <https://doi.org/10.60100/bciv.v4i3.186>
- González, M. (2023). La inteligencia artificial: El poder transformador del siglo XXI. *Uniciencia*, (31). <https://www.uniciencia.edu.co/vive-la-u/egresados/boletines/345-articulo-10>
- Guerrero, C., Badillo, D., & LLuma, M. (2025). Uso de inteligencia artificial en la educación. Análisis de su integración y efectos en la enseñanza y evaluación del aprendizaje. *SAGA: Revista Científica Multidisciplinar*, 2(1), 333-341. <https://doi.org/10.63415/saga.v2i1.49>
- Jiménez, C., Martínez, E., Zárate, N., & Grijalva, A. (2024). Adopción de la Inteligencia Artificial en la enseñanza: perspectivas de docentes de Educación Superior. (2024). *Revista Paraguaya de Educación a Distancia (REPED)*, 5(2), 5-16. <https://doi.org/10.56152/reped2024-dossierIA1-art1>
- Jurado, E., Vargas, K., Melgarejo, W., & Norabuena, A. (2025). Inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza del docente universitario. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-15. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1612>
- López, R., & Brunet, P. (2023). ¿Qué es la inteligencia artificial? *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, (164), 13-21. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9287111>
- Manterola, C., Rivadeneira, J., Delgado, H., Sotelo, C., & Otzen, T. (2023). ¿Cuántos tipos de revisiones de la literatura existen? Enumeración, descripción y clasificación. Revisión cualitativa. *International Journal of Morphology*, 41(4), 1240-1253. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022023000401240>
- Mariscal, J., Justo, A., Aguilar, W., & De Las Fuentes, M. (2024). Modelo para evaluar el impacto de un sistema de gestión de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en instituciones de educación superior. Un caso de estudio. *Formación Universitaria*, 17(5), 27-46. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062024000500027>
- Millán, S. (2024). La inteligencia artificial como herramienta educativa. *DOCERE*, 31, 36-40. <https://doi.org/10.33064/2024docere317861>
- Murimo, B., Vikash, J., & Oyeranti, A. (2024). Percepciones de los docentes sobre la integración de herramientas de inteligencia artificial en la práctica docente. *Trends in Higher Education*, 3(4), 1121-1133. <https://doi.org/10.3390/higheredu3040066>
- Pinargote, L., Loor, C., Alcivar, A., Loor, M., & Rojas, J. (2024). Las capacidades y desafíos asociados a la inteligencia artificial (IA) desde la percepción docente: Un estudio de caso. *Revista Científica de Innovación Educativa y Sociedad Actual "ALCON"*, 4(4), 147-155. <https://doi.org/10.62305/alcon.v4i4.216>
- Puche, D. (2024). Inteligencia artificial como herramienta educativa: Ventajas y desventajas desde la perspectiva docente. *Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación*, 10, 85-100. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2443-45662024000300085
- Ramírez, A., & Casillas, M. (2024). Percepciones docentes sobre la inteligencia artificial generativa: El caso mexicano. *REPED*, 5(2), 44-45. <https://doi.org/10.56152/reped2024-dossierIA1-art4>
- Ríos, P., & Ruiz, C. (2020). La innovación educativa en América Latina: Lineamientos para la formulación de políticas públicas. *Revista Innovaciones Educativas*, 22(32), 199-212. <https://doi.org/10.22458/ie.v22i32.2828>
- Santos, J. (2024). Las innovaciones educativas y su impacto en la mejora de las prácticas docentes. *Revista Guatemalteca de Educación Superior*, 7(2), 75-91. <https://doi.org/10.46954/revistages.v7i2.137>
- Segovia, L. (2024). La inteligencia artificial desde la perspectiva docente. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 7(14), 2-3. <https://doi.org/10.35381/e.k.v7i14.4211>

- Soriano, A., Sarchi, J., Contreras, E., & Rojas, J. (2025). La percepción de los docentes sobre las capacidades y desafíos asociados al uso de la inteligencia artificial generativa como práctica innovadora en la gestión docente. *Revista Científica de Innovación Educativa y Sociedad Actual "ALCON"*, 5(3), 323-331. <https://doi.org/10.62305/alcon.v5i3.599>
- Sosa, N., Jimenez, V., & Riego, A. (2024). El análisis de la percepción de los profesores respecto al uso de la inteligencia artificial. *EDUCA UMCH*, 24, 66-77. <https://acortar.link/dCvQ11>
- Tramallino, C., & Zeni, A. (2024). Avances y discusiones sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en educación. *Educación*, 33(64), 29-54. <https://doi.org/10.18800/educacion.202401.m002>
- Viera, A. (2024). La revolución de la inteligencia artificial en la educación universitaria: Avances, perspectivas y desafíos en la era digital. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 17(2), 170-176. <https://doi.org/10.37843/rted.v17i2.539>
- Zamora, Z., & Stynze, H. (2024). Conocimiento, uso y percepción de la inteligencia artificial en la enseñanza superior. *Revista Científica Estelí*, 13(49), 128-146. <https://doi.org/10.5377/esteli.v13i49.17889>

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA:

1. Conceptualización: Jorge Luis Baldeon Rios, Walter Luis Chucos Calixto.
2. Curación de datos: Walter Luis Chucos Calixto, Benedicto Baca Rosado.
3. Análisis formal: Jorge Luis Baldeon Rios, José Alfredo Villanueva Espinoza, Alicia Emma Arteaga-Villanueva.
4. Adquisición de fondos: José Alfredo Villanueva Espinoza, Alicia Emma Arteaga-Villanueva.
5. Investigación: José Alfredo Villanueva Espinoza, Alicia Emma Arteaga-Villanueva.
6. Metodología: Walter Luis Chucos Calixto, Benedicto Baca Rosado.
7. Dirección del proyecto: Jorge Luis Baldeon Rios, Walter Luis Chucos Calixto.
8. Recursos: José Alfredo Villanueva Espinoza, Alicia Emma Arteaga-Villanueva.
9. Software: Walter Luis Chucos Calixto, Benedicto Baca Rosado, José Alfredo Villanueva Espinoza.
10. Supervisión: Jorge Luis Baldeon Rios.
11. Validación: Benedicto Baca Rosado, José Alfredo Villanueva Espinoza.
12. Visualización: Alicia Emma Arteaga-Villanueva, Jorge Luis Baldeon Rios.
13. Redacción - borrador original: Jorge Luis Baldeon Rios, Benedicto Baca Rosado, José Alfredo Villanueva Espinoza.
14. Redacción - corrección de pruebas y edición: Jorge Luis Baldeon Rios, Walter Luis Chucos Calixto, Benedicto Baca Rosado.